

PRODUÇÃO INTEGRADA DE MORANGO: UMA ALTERNATIVA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

Tiago Fernando Jenuino, Fatec de Mogi das Cruzes, tiago.jenuino@fatec.sp.gov.br

Eric Henrique Jenuino, Fatec de Mogi das Cruzes, eric.jenuino@fatec.sp.gov.br

Kelen Fernandes Jenuino, Fatec de Mogi das Cruzes, kelen.jenuino@fatec.sp.gov.br

Mariana Fraga S Muçouçah, Fatec de Mogi das Cruzes, mariana.fraga@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O morango possui características que atraem e satisfazem os consumidores, como sua cor vermelha brilhante, aroma e sabor único, além de nutrientes essenciais para manter uma boa saúde. Essas características o tornam uma excelente oportunidade de negócio movimentando a cadeia no mercado local e global. A maioria das frutas sofrem variações até chegar ao consumidor final, durante o processo de produção, transporte e armazenamento, atualmente é fundamental que as empresas tenham logística e gestão eficiente, sendo importante disseminar o conhecimento de uma boa gestão para os pequenos produtores, que possuem dificuldades em realizar o controle. Este trabalho tem como propósito analisar o custo de produção de morango para verificar se é possível iniciar o cultivo na região de Biritiba Mirim/SP, para tanto foram levantados dados de custos de outras regiões publicados para adequar à situação proposta. Além de enfatizar essas questões, a finalidade também foi traçar o plano operacional para o cultivo de morango com redução do uso de insumos químicos. Portanto, com o investimento de R\$ R\$ 6.855,14 é possível implantar o projeto em uma pequena área de 200m², com previsão de faturamento anual de R\$ 14.084,17, valor suficiente para cobrir o Custo Operacional Total de R\$ 5.937,80, o que representará um lucro líquido de R\$ 8.146,87 ao ano, sendo portanto uma opção para agregar renda na Agricultura familiar.

Palavras-chave. Viabilidade financeira, negócio, agricultura familiar.

ABSTRACT. Strawberry has characteristics that attract and satisfy consumers, such as its bright red color, unique aroma and flavor, as well as essential nutrients to maintain good health. These characteristics make it an excellent business opportunity moving the chain in the local and global market. Most fruits undergo variations until reaching the final consumer, during the production, transport and storage process, currently it is essential that companies have efficient logistics and management, and it is important to disseminate the knowledge of good management to small producers, who have difficulties in carrying out the control. The purpose of this work is to analyze the cost of strawberry production to verify if it is possible to start the cultivation in the region of Biritiba Mirim/SP. In addition to emphasizing these issues, the purpose was also to outline the operational plan for strawberry cultivation with reduced use of chemical inputs. Therefore, with the investment of R\$ 6,855.14, it is possible to implement the project in a small area of 200m², with an annual revenue forecast of R\$ 14,084.17, an amount sufficient to cover the Total Operating Cost of R\$ 5,937.80, which will represent a net profit of R\$ 8,146.87 per year, being therefore an option to add income in family farming.

Keywords. Financial viability, business, family farming.

1. INTRODUÇÃO

A escolha do processo a ser implementado no sistema de produção é o primeiro passo a ser executado, com o propósito de encontrar o investimento necessário e buscar atender a demanda do mercado, que exige cada vez mais alimentos com menos uso de defensivos.

Partindo desse princípio, optou-se por adotar um processo que consiste em uma alternativa aos sistemas

tradicionais de produção, cujos principais objetivos são o uso racional de agrotóxicos, a promoção do equilíbrio ecossistêmico e a preservação da qualidade e segurança do produto. De acordo com a Embrapa (2012), esse sistema é a produção integrada que se apresenta como uma alternativa viável de orientação para implementar boas práticas agrícolas associadas à rastreabilidade e registro de procedimentos durante todas as etapas do processo de produção, permitindo a certificação, no caso de morango, é conhecido como Produção Integrada de Morango (PIMo).

Visando a sustentabilidade, este estudo tem o objetivo de analisar a viabilidade do cultivo de morango em uma propriedade rural no município de Biritiba Mirim/SP, como uma alternativa para incrementar a renda na agricultura familiar.

De acordo com Biagio e Batocchio (2017), ao realizar um plano de negócio é possível visualizar melhor os riscos e as oportunidades, sendo recomendado que pequenas empresas realizem o plano de negócio, pois apresentam menores recursos financeiros na recuperação de possíveis erros, com isto um bom plano de negócio contribui na tomada de decisão. Ao desenvolver o bom planejamento permite melhor clareza, diminuindo o risco de tomar decisões equivocadas, vindo em conjunto o estudo do mercado, no qual se analisa os concorrentes com intuito de utilizar métodos e processos atuais de maior eficiência. Este é um estudo de caráter descritivo, visando analisar os parâmetros coletados e abordar os conceitos bibliográficos para melhor compreensão das barreiras para a viabilização do projeto.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 LOGÍSTICA

Nas organizações é imprescindível ter a logística eficiente, tendo por finalidade investigar como o gerenciamento através do planejamento pode proporcionar maior nível de serviço de distribuição aos consumidores, promovendo a organização e controle dos processos de armazenagem e movimentação de materiais, com o intuito principal de minimização dos custos (BALLOU, 2012, p.17).

Como uma das atividades mais antigas realizada pelo homem, a logística teve destaque no âmbito das operações militares, pois é fundamental manter os recursos disponíveis, nos aspectos de tempo, qualidade, e nas quantidades adequadas (LEITE, 2009). Dentre os processos que envolvem a logística, conforme Bowersox et al. (2014), a gestão de estoques, armazenagem, transportes, processar os pedidos, manuseio dos recursos e embalagem.

O transporte e manuseio dos produtos possuem a tendência de avariar os produtos, sendo fundamental realizar este processo de forma eficiente. As embalagens portam o objetivo de proteção das mercadorias, não sendo limitada apenas para carregar os produtos, a utilização de forma correta auxilia na redução de perdas (EMBRAPA, 2007).

Na produção de Hortifrutis a logística é essencial, pois a eficiência nos processos de transporte e manuseio, contribuem na minimização dos custos, e são essenciais para a manutenção da qualidade e frescor dos vegetais.

2.2 GESTÃO DE CUSTO

Para realizar quaisquer atividades produtivas, é necessário alocar recursos para realizá-las e, diante

disso, é necessário incorrer em custos ao longo de todo o processo produtivo, seja de grande ou pequena produção. Segundo Dutra (2010, p.22), “custos de produção são aqueles custos que ocorrem no setor produtivo e são necessários para a produção dos produtos e a execução dos serviços, ou seja: matérias-primas, mão de obra, e outros bens essenciais” gastos para o desenvolvimento.

De acordo com essa visão, custo de produção é o custo total de produção concluído em um determinado período, podendo incluir custos em processo de períodos anteriores, em unidades de posição incompleta em relação à análise atual (MARTINS, 2010).

Como os custos de produção, a produção pode ser determinada com precisão, portanto, torna-se uma ferramenta para uma gestão eficaz e eficiente de seus recursos, ou seja, com a coleta de informações, a tomada de decisões é mais fácil, uma vez que todos os custos presentes durante a produção são conhecidos antecipadamente.

Para se manter em um mercado extremamente competitivo, é preciso administrar bem os recursos para que os custos sejam minimizados, sendo alcançado pela obtenção de pleno conhecimento no processo de produção, no qual permite ter vantagem competitiva em relação aos demais concorrentes. Por esta razão, é importante ter um conhecimento completo dos custos que são imputados ao longo da produção de produtos naturais ou industriais, como no caso dos morangos, existem custos envolvidos desde a preparação do local até à sua colocação no mercado.

Segundo Viceconti e Neves (2010), os custos estão associados ao processo de produção para realizar bens ou serviços. São ativos que visam possibilitar uma gestão eficiente dos recursos proporcionando assim um melhor conhecimento para a tomada de decisões nas funções de planejamento, controle, monitoramento e organização, devendo ser adaptados ao estoque de produtos acabados. Nesse parâmetro, pode-se observar que o gerenciamento dos custos de produção do morango permite que os produtores tenham um melhor conhecimento de todos os custos alocados para tomar decisões baseadas em dados.

2.2.1 CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS

Os custos são classificados de acordo com o volume de produção alcançado, bem como o custo esperado para a realização de suas atividades. Para determinar se um custo é fixo ou variável irá depender do tempo, uma vez que os conceitos econômicos consideram todos os custos variáveis no longo prazo; no curto prazo parte dos custos são fixos (HANSEN; MOWEN, 2000).

Segundo Crepaldi (2019, p.81), o sucesso da gestão do negócio rural depende do custo da produção agrícola, que apresenta baixas margens de lucro e altos riscos de custo. Sendo evidente a importância de entender que existem custos fixos e variáveis.

De acordo com Dutra (2010), dependendo do volume de produção alcançado durante um período analisado, os custos ocorridos podem ser identificados como custos fixos, pois ocorrem na estrutura de período a período, outro período sem alteração ou alteração sem resultado. Diferentes volumes de atividade em intervalos de tempo iguais, os custos fixos ocorrem independentemente do volume/quantidade do produto produzido.

Martins (2010) tem uma perspectiva positiva com relação aos custos fixos, na qual afirma que independente do volume de produção aumentar ou diminuir ao longo de um determinado período, o custo permanecerá igual, por exemplo, aluguel de um imóvel. No entanto, isso pode sofrer alterações, pois seus valores não mudam com o tempo, há sempre pelo menos duas causas para uma mudança: uma

mudança devido ao preço de expansão da empresa ou uma mudança na tecnologia.

De acordo com esses conceitos, pode-se descrever que custo fixo são despesas mensais, independentemente de as vendas aumentarem ou diminuírem. Esses custos também são frequentemente chamados de custos estruturais porque cobrem os custos associados à capacidade de produção da empresa. Importante destacar que um custo fixo não significa que o valor seja fixo, ou seja pode ocorrer mudanças nos valores. Isso significa que ocorre mensalmente e independe da quantidade de produtos vendidos ou serviços prestados.

Os custos variáveis, diferente dos custos fixos, dependerão essencialmente da quantidade de produção realizada em um determinado período. Segundo Dutra (2010, p.33), os custos variáveis “mudam com a variação do volume de atividade, ou seja, com a variação da quantidade produzida no período. Quanto maior o volume de atividade no período, maior o custo variável, e vice-versa, quanto menor o volume de atividade no período, menor o custo variável, alguns exemplos são: matérias-primas, mão de obra direta, combustível de máquinas e outros.”

Segundo Leone (2000), os custos variáveis variam com o volume de atividade. O volume das operações deve ser expresso em volumes, geralmente medidas físicas, por exemplo, um produtor de morango orgânico produz 50 kg de morangos por dia e em um determinado dia essa produção é reduzida para 30 kg, o que indica que a embalagem e a rotulagem sofrerão uma alteração devido a uma diminuição no volume de produção, pois os custos variáveis durante este período diminuirão.

Nesse contexto, pode-se dizer claramente que “o custo variável será considerado por uma unidade de tempo, onde o valor do custo das matérias-primas, por exemplo, variará dependendo do volume de produção. Sua saída.” (MARTINS, 2010, pág. 50).

Além dos custos que estão diretamente relacionados ao volume do produto, existem os custos associados à identificação dos produtos e ao processo de sua produção, conhecidos como custos diretos e indiretos.

2.2.2 CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS

Por custo direto se entende que é diretamente relacionado ao produto, com uma única unidade de medida capaz de estimar o consumo (kg de matéria-prima consumida, uso de embalagens, mão de obra e outros), ou seja, custos que estão diretamente relacionados a produção do produto, bem como a água utilizada para irrigar as plantas, é um custo direto na produção de morango, pois sem eles o desenvolvimento dos frutos torna algo comprometido ou mesmo impossível (MARTINS, 2010).

Segundo Ribeiro (2002, p.28), os custos diretos são entendidos como custo de materiais, mão de obra e custos de produção aplicados diretamente ao produto. O valor e a quantidade associados ao produto são fáceis de determinar. Portanto, quaisquer custos ocorridos diretamente na produção do produto são considerados custos diretos.

Ao contrário dessa facilidade de determinação, existem custos indiretos que também estão envolvidos na produção de qualquer produto, mas estes não são facilmente estimados, ou seja, não são mensuráveis objetivamente e muitas vezes arbitrário (como aluguel, liderança, fiscalização, etc.) (MARTINS, 2010). Para Ribeiro (2002, p.28), inclui custos de matéria-prima, mão de obra e despesas gerais de fabricação que se aplicam indiretamente ao produto. A dificuldade em determinar esses custos associados a um produto decorre do fato de que esses custos são utilizados para produzir vários outros produtos ao mesmo tempo.

Dessa forma, os custos diretos que estão diretamente relacionados ao produto e o processo de fabricação são fáceis de determinar, portanto, os custos indiretos são difíceis de alocar e, portanto, é necessários métodos primários mais precisos para identificá-los.

2.3 PLANO DE OPERAÇÕES TÉCNICAS

O morangueiro pode ser cultivado por meio de diferentes técnicas de cultivo o convencional, o orgânico e o hidropônico.

Para começar um plantio, é necessário o preparo do solo verificando os seus índices de fertilidade, isso deve ser feito por um engenheiro agrônomo que dará a recomendação correta de adubação e calagem.

O cultivo ocorrerá em Sistema com cobertura plástica, segundo a Embrapa (2005), “a função da cobertura plástica é proteger as plantas das chuvas, geadas e dos raios ultravioleta e reduzir a disseminação de pragas e doenças”. O sistema adotado neste projeto é o uso do túnel baixo, conformepode ser observado na Figura 1.

Figura 1: TÚNEL DE CULTIVO BAIXO COM COBERTURA PLÁSTICA.

Fonte: EMBRAPA (2005).

Também será usada a cobertura do solo, o mulching, que é o uso do plástico preto e/ou branco, de 30 μ (micras) de espessura, para cobrir os canteiros, tem por objetivo a produção de frutas mais limpas, além de facilitar o controle de plantas daninhas. A rotação de culturas deve ser feita em área que já foi cultivada com morangueiro, devendo-se plantar pastagens ou outras plantas de cobertura (aveia, crotalária, feijão-de-porco, entre outras) (EMBRAPA, 2010).

No Quadro 1 estão apresentados os processos e cuidados durante o cultivo do morango, sendo um cultivo de alto cuidado, pois diversas variáveis podem afetar a produção.

Quadro 1: PROCESSO E CUIDADOS NO CULTIVO DO MORANGO.

Étapas	Processos
1º	Tempo de plantio depende da altitude, o plantio deve ser feito em março e abril, a área deve ser de fácil acesso, solo profundo, bem drenado e fértil. Proximidade de fontes adequadas de água de boa qualidade.
2º	A roçada e a limpeza serão feitos conforme necessário para remover troncos, raízes e galhos.
3º	A aração é feita em uma profundidade de 20-25 cm seguida de uma gradagem para nivelar o solo, a distância entre as camas deve ser de cerca de 40 centímetros.
4º	Após a segunda escavação e marcação do leito, inicia-se a escavação do leito por sulco ou manualmente, após regar levemente o canteiro, marque os buracos com um marcador de plantas em intervalos de 30 x

- 30 cm.
- 5° Deve-se dar preferência a mudas saudáveis produzidas por produtores cadastrados no Ministério da Agricultura, as mudas devem ser fortes, sadias e bem folheadas (08 a 12 folhas). As mudas recém-chegadas do viveiro passam por um processo de lavagem que remove as folhas velhas, secas e doentes, deixando Folhas novas e saudáveis. Imediatamente após a seleção com base no tamanho e na saúde.
- 6° O processo de plantio é feito manualmente, colocando a muda no local designado pelo marcador, dentro da pequena cova feita à mão, a profundidade deve ser da mesma encontra no viveiro, firmemente compactada no solo, em seguida, a irrigação é realizada.
- 7° Após o plantio as mudas devem ser observadas, caso houver mudas mortas, a substituição por mudas novas e realizada.
- 8° O ideal é ter uma análise do solo que irá indicar corretamente qual fertilizante utilizar, dependendo da fertilidade do solo. A primeira adubação deve ser aplicada antes do plantio ou pelo menos 30 dias após o plantio, a segunda e a terceira adubação deve ser aplicadas no início da floração. Regando após a adubação.
- 9° As operações de colocar o plástico é realizada imediatamente após o plantio das mudas e após a primeira cobertura, que é realizada cerca de 30 dias após o plantio, o plástico é preso com camadas de terra.
- 10° Estique o plástico ao longo do canteiro deixando a dobra passar pelo meio, depois de esticar e desenrolar, use suportes para prender o plástico nas bordas.
- 11° Imediatamente após isso, perfure o plástico com uma faca, lâmina de barbear ou outro instrumento de corte no local de cada planta e passe a muda por esse corte com a ajuda do dedo indicador, a após a realização desse processo, o plástico é completamente fixado.
- 12° Recomenda-se colocar palha de arroz seca e grama entre os canteiros para reter a umidade e evitar a erosão.
- 13° A irrigação utilizada é o método de gotejamento.
- 14° Remova as folhas secas, velhas, rasgadas ou doentes, esta operação deve ser realizada antes de inserir o plástico, antes de cada florada e após a colheita de cada florada, remova os estalões a cada 7 dias.
- 15° Pulverize bem na frente e atrás das folhas da planta.
- 16° A colheita pode começar 90 dias após o plantio, a colheita não deve ser feita durante as horas mais quentes do dia ou quando a fruta estiver molhada de orvalho, chuva ou irrigação.
- 17° As frutas são colhidas quando estiver com a cor rósea, isso é indicado por pelo menos 50% da fruta.
- 18° O fruto é removido da planta junto com o caule, pela manhã, os frutos são colhidos um a um, colocados em uma cesta de bambu ou madeira e divididos em duas metades de acordo com o tamanho.
- 19° A seleção, classificação e embalagem ocorre imediatamente após a colheita, separando os produtos defeituosos.
- 20° Os morangos a serem comercializados são colocados em bandejas plásticas transparentes e colocadas em caixas de madeira ou papelão que comportam quatro bandejas.
- 21° As frutas são dispostas na bandeja em duas camadas. A primeira (parte inferior) é composta por morangos pequenos e a segunda (parte superior) é composta por morangos grandes, dispostos em colunas em duas camadas.
- 22° Os morangos devem estar nas prateleiras das lojas no mesmo dia em que são colhidos e chegar aos consumidores em no máximo dois dias.

Fonte : ADAPTADO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA (2022).

De acordo com a Embrapa (2016) os fatores mais limitantes para o cultivo de morango no Brasil são algumas pragas, tais como: borboletas, pulgões, tripses, lagartas, hemípteros, caramujos. A inspeção dessas pragas é imprescindível para evitar perdas econômicas e garantir o cultivo de morangos de alta qualidade, livres de contaminação biológica e/ou química.

Deve ser adotado o Manejo de Integração de Pragas (MIP) que permitem o uso de diferentes estratégias de manejo de pragas de forma integrada para alcançar a sustentabilidade da cultura. Conforme o Quadro

2, recomenda-se manipular e usar.

Quadro 2: MANEJO NO CULTIVO DO MORANGO.

Recomendações	Manejo
1º	Evitar o plantio consorciado com outras plantas que possam atuar como hospedeiras das pragas do morangueiro;
2º	Controle cultural;
3º	Realizar a rotação de culturas e plantios intercalares;
4º	Realizar a capina ou o controle de plantas daninhas nas proximidades do cultivo ou na bordadura;
5º	Evitar excesso de adubações nitrogenadas;
6º	Eliminar e destruir os restos culturais ou plantas infectadas por viroses transmitidas pelos pulgões;
7º	Irrigação por aspersão para combater traças. Essa estratégia baseia-se na ação mecânica de gotículas de água para remover as colônias de ácaros das folhas. Deve ser usado com cautela, pois o uso excessivo pode favorecer o desenvolvimento de patógenos foliares;
8º	Controle biológico, os carrapatos carnívoros são considerados os inimigos naturais mais eficazes no controle biológico de pragas. Atualmente, carrapatos carnívoros como <i>Phytoseiidae Neoseiulus californicus</i> e <i>Phytoseiulus macropilis</i> criados em laboratório e comercializados em larga escala para o controle de ácaros de plantas.
9º	Os fungos patogênicos <i>Hirsutella thompsonii</i> , <i>Hirsutella button</i> e <i>Neozygites floridana</i> estão naturalmente presentes nos campos e exercem controle natural sobre as populações de carrapatos. Biopesticidas, à base dos fungos <i>Beauveria bassiana</i> e <i>Lecanicillium</i> spp, têm sido utilizados no controle dessa praga em climas úmidos.
10º	O controle químico é a tática de controle mais utilizada para o controle de pragas em plantas comerciais de morango. No entanto, a eficácia do controle foi significativamente reduzida, principalmente devido ao surgimento de populações de pragas resistentes aos ingredientes ativos mais utilizados, vários casos de resistência a inseticidas como abamectina, fenpiroximato, propargite, clorfenapir, enxofre e dimetoato foram relatados em morangos. Para o uso de agrotóxicos no controle de pragas, recomenda-se: Utilizar somente produtos registrados e recomendados para a cultura pelo MAPA. Realizar aplicação alternada de produtos pertencentes a diferentes grupos químicos e mecanismos de ação a fim de evitar ou retardar o advento da resistência. Sempre que possível, utilizar produtos seletivos aos inimigos naturais.

Fonte : ADAPTADO DE EMBRAPA (2010).

De acordo com a Embrapa (2016), vários fatores ambientais afetam o crescimento e desenvolvimento do morango, sendo os mais importantes a temperatura e o fotoperíodo. A intensidade da radiação também é muito importante para o morangueiro. O aumento dos níveis de radiação geralmente leva a aumentos no peso seco da coroa, raiz e folha, formação e tamanho dos frutos, bem como na formação de estolões e no peso seco (LARSON, 1994; SERÇE; HANCOCK, 2005). A precipitação, nutrição e umidade também podem afetar o crescimento e desenvolvimento do morango. A temperatura afeta o desenvolvimento vegetativo, a produção e a qualidade do morango, sendo este o principal fator limitante para esta cultura (FILGUEIRA, 2003; COCCO, 2010).

Segundo Martins et al. (2009), para que a cultura do morango floresça abundantemente, são necessárias horas de baixa temperatura para a indução floral, o período varia de variedade para variedade.

Atualmente, as cultivares de morango são divididas em três grandes grupos, dependendo de sua resposta ao fotoperíodo: cultivares de dia curto, cultivares de dia neutro e cultivares de dia longo.

Segundo Filgueira (2003) o espaçamento de plantio deve ser geralmente entre 0,3 m x 0,3 m, onde as plantas são dispostas em forma quadrada ou triangular, de duas a quatro fileiras, dependendo principalmente do vigor da variedade, ou 0,3 m x 0,35 m e 0,3m. m x 0,4 m, para variedades fortes. A muda a ser cultivada será da espécie Camarosa, segundo a Embrapa (2016) essa espécie foi lançada comercialmente em 1992, pela Universidade da Califórnia (Davis). É um cultivo de dias curtos; planta vigorosa, com folhas grandes de coloração verde-escura; ciclo precoce e com alta capacidade de produção. Frutas de tamanho grande; epiderme vermelho-escura; polpa de textura firme e de coloração interna vermelho-brilhante, escura e uniforme; sabor subácido (EMBRAPA, 2016).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi desenvolvido para verificar a viabilidade financeira do cultivo de morango na região de Biritiba Mirim/SP, em uma área de cultivo de 200m². O Plano de Operações Técnicas foi estruturado com base na literatura, no levantamento dos coeficientes técnicos para a cultura, desta forma foi possível adequar a literatura a situação proposta.

Foi constituída a matriz de coeficientes técnicos para a elaboração do custo de produção. Os principais fatores de produção que interferem no custo são: mudas e fertilizantes, além do investimento inicial.

A metodologia adotada para o cálculo do custo de produção foi baseada na utilizada pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA/SAA), a do custo operacional de produção, proposta por Matsunaga et al. (1976) e empregada em diversos trabalhos (FURNALETO et al., 2007; MELLO et al., 2000). Esta estrutura de custo de produção leva em consideração os desembolsos efetivos realizados pelo produtor durante o ciclo produtivo, englobando despesas com mão-de-obra, insumos agrícolas e, ainda, o valor da depreciação dos equipamentos mecanizados no processo produtivo.

Assim, foram estipuladas as despesas com operações agrícolas e com material consumido, além de outros custos operacionais como depreciações e encargos financeiros, e custos de oportunidade imputados à atividade produtiva que visam a remuneração do capital fixo em terra, instalações e máquinas (MESTIERI e MUÇOUÇA, 2009).

O levantamento de informações referenciais foi o método adotado para atingir o objetivo geral deste trabalho, portanto consistiu na Pesquisa Bibliográfica e Exploratória, a pesquisa bibliográfica deve ser desenvolvida com base em material já publicado, sistematizado, tais como livros, artigos científicos, e demais fontes de consulta atualmente aceitas. Segundo Marconi e Lakatos (2010), “a pesquisa, portanto, é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 PLANO DE MARKETING

O setor no qual se pretende atuar é bastante concorrido. No entanto, prezar pelo preço, qualidade e a distribuição do produto são pontos-chaves que colaboram para maior sucesso no negócio. Neste mercado há muitos desafios, pois o morango é uma cultura que exige muitos cuidados, principalmente na produção integrada, em que o objetivo principal é racionalizar o uso de defensivo agrícola.

4.1.1 SEGMENTAÇÃO

Foi decidido atuar em uma produção integrada de morango, onde o objetivo principal é reduzir ao máximo o uso de defensivo agrícola, no qual não é um produto orgânico, mas que preza pela saúde alimentar, mantendo a qualidade, nutrientes e sabor.

4.1.2 FORNECEDORES

Para produzir o morango é essencial que se tenha ferramentas, mulching, arcos, vigas, além dos insumos agrícolas como mudas, adubos, fertilizantes e outros.

Por estar em uma região que tem uma grande concentração de produtores, consequentemente, há muitos fornecedores de insumos como Isafloira, Yoshida e Hirata, dentre outros. Portanto há fácil acesso aos insumos.

4.1.3 PREÇO DE VENDA

Para determinar o preço de venda do produto, se baseou no site do CEASA/Campinas/SP (2022), sendo possível determinar três níveis de preço para compor a Receita Bruta (RB), os preços ao longo do ano variam em função da oferta, condições climáticas, e demanda, consumo.

No Gráfico 1 estão apresentados os preços ao longo dos anos, é possível verificar a oscilação, existe sazonalidade durante o ano, para compor a RB foi calculada a media de preços mínimos, sendo o valor de R\$ 10,55/kg, a media do preço mais comum no CEASA/Campinas, R\$ 12,64/kg e a media dos maiores preços, R\$ 21,25/kg.

Gráfico 1: OSCILAÇÃO DOS PREÇOS AO LONGO DOS ANOS, DE JAN/2019 A OUT/2022.

Fonte: AUTORES (2022).

4.1.4 CLIENTE

O cliente serão feirantes e pequenos estabelecimentos de bairro, assim a proposta é encurtar o canal de comercialização, aproximando-se do consumidor final.

4.2 CUSTO OPERACIONAL TOTAL E INVESTIMENTO

Para a realização deste estudo foi considerada a implantação do cultivo de morango em estrutura de túnel baixo, sendo ocupada uma área de 200 m², com a previsão de produção de 900 kg de frutas por ano. As mudas serão distribuídas em canteiros no espaçamento de 0,3 x 0,3 m.

O custo direto são informações importantes para a organização do custo de produção, no qual é possível visualizar todos os custos envolvidos na produção, no Quadro 3 estão apresentadas as informações técnicas elaboradas com base no Agriannual publicado pela Informa Economics (FNP, 2015) e na Emater/DF (2022).

O custo conforme previsto na metodologia foi organizado como Custo Operacional Efetivo - COE (MATSUNAGA, 1976), observando os dados do Quadro 3, verifica-se que o maior custo está relacionado ao insumo mudas, R\$ 1.879,37, a cada novo plantio. Somados os subtotais de custos com utilização de máquinas e implementos agrícolas, mão de obra e insumos, integraliza-se R\$ 4.975,81 por ano.

Para fechar o Custo Operacional Total (COT) é somado ao COE o valor da depreciação dos ativos, R\$ 253,15, a contribuição especial da seguridade social rural, ou seja, o Funrural, que para Produtores rurais pessoa física representa 1,5% da Receita Bruta (RB), como a RB estimada para o presente projeto é R\$ 14.084,17, o valor previsto é de R\$ 211,26, como margem de segurança foi considerado 10% do COE, R\$ 497,58. No Quadro 4 estão apresentados estes valores.

Quadro 3: CUSTO OPERACIONAL EFETIVO PARA A PRODUÇÃO DE MORANGO EM ÁREA DE 200M².

1) Máquinas, implementos e equipamentos - OPERAÇÕES MECANIZADAS	unidade	Preço unitário (R\$)	quantidade para área do projeto	valor em R\$ para a área do projeto
Aração Tp 65cv. 4x2 + arado disco 5x28"	HM	150,00	0,06	R\$ 9,00
Gradagem Tp 65cv. 4x2 + grade niveladora 16x26"	HM	150,00	0,02	R\$ 3,00
Subsolagem Tp 65cv. 4x2 + subsolador 5 hastes	HM	150,00	0,02	R\$ 3,00
Calagem Tp 65cv. 4x2 + distr. de calcário 2,3 m3	HM	150,00	0,02	R\$ 3,00
Aplicação de esterco Tp 65cv. 4x2 + carreta 6500 litros	HM	150,00	0,12	R\$ 18,00
Preparo de Canteiros Tp 65cv. 4x2 + roto-encanteirador	HM	150,00	0,12	R\$ 18,00
CUSTO - Op. Mec.				R\$ 54,00
2) Mão de obra - OPERAÇÕES MANUAIS	unidade	Preço unitário (R\$)	quantidade para área do projeto	valor em R\$ para a área do projeto
Adubos (Distribuição manual)	d/h	80,00	0,08	R\$ 6,40
Agrotóxico (Aplicação)	d/h	80,00	0,60	R\$ 48,00
Capina (Manual)	d/h	80,00	0,20	R\$ 16,00
Colheita/Classificação/Acondicionamento	d/h	80,00	15,00	R\$ 1.200,00
Desbrota e Limpeza	d/h	80,00	1,20	R\$ 96,00
Fertirrigação	d/h	80,00	0,08	R\$ 6,40
Irrigação	d/h	80,00	0,16	R\$ 12,80
Irrigação (Montagem do sistema)	d/h	150,00	0,16	R\$ 24,00
Mudas (Preparo e seleção)	d/h	80,00	0,40	R\$ 32,00
Mulching (Aplicação de cobertura morta)	d/h	80,00	0,32	R\$ 25,60
Plantio e replantio	d/h	80,00	0,20	R\$ 16,00
CUSTO - Op. Man.				R\$ 1.483,20
3) Insumos	unidade	Preço unitário (R\$)	quantidade para área do projeto	valor em R\$ para a área do projeto
Adubo mineral (04-30-16)	kg	R\$ 6,16	30	R\$ 184,80
Adubo mineral (Ácido Bórico)	kg	R\$ 8,32	0,50	R\$ 4,16
Adubo mineral (MAP)	kg	R\$ 11,77	4	R\$ 47,10
Adubo mineral (Nitrato de cálcio)	kg	R\$ 7,79	4	R\$ 31,15
Adubo mineral (Nitrato de potássio)	kg	R\$ 9,68	4	R\$ 38,72
Adubo mineral (Sulfato de Magnésio)	kg	R\$ 6,12	2	R\$ 12,24
Adubo mineral (Sulfato de potássio)	kg	R\$ 8,57	0,01	R\$ 0,04
Adubo mineral (Termofosfato)	kg	R\$ 6,08	24	R\$ 145,80
Adubo orgânico (Cama de frango)	kg	R\$ 0,40	300	R\$ 120,00
Agrotóxico (Abamectina 18 G/L)	L	R\$ 95,00	0,16	R\$ 15,20
Agrotóxico (Azoxistrobina 200 G/L + Difenconazol)	L	R\$ 319,23	0,04	R\$ 12,77
Agrotóxico (Fenpropatrina 300 G/KG)	L	R\$ 106,80	0,02	R\$ 2,14
Agrotóxico (Iprodiona 500 G/L)	L	R\$ 187,00	0,02	R\$ 3,74
Caixa de papelão para morango	und	R\$ 1,01	750	R\$ 755,00
Cumbucas (300g a 400g)	cento	R\$ 0,12	3,76	R\$ 0,46
Energia elétrica p/ irrigação	kw	R\$ 0,90	18,54	R\$ 16,69
Filme plástico para embalagem	rolo	R\$ 38,07	1,40	R\$ 53,30
Mudas de Morango (MUDAS IMPORTADAS)	cento	R\$ 234,92	8,00	R\$ 1.879,37
Mulching (Bobina de 1,6 x 500 m)	rolo	R\$ 483,10	0,24	R\$ 115,94
CUSTO - Insumos				R\$ 3.438,61

Fonte: AUTORES (2022).

Quadro 4: CUSTO OPERACIONAL TOTAL PARA A PRODUÇÃO DE MORANGO EM ÁREA DE 200M².

Custo Operacional Efetivo - COE	
OPERAÇÕES MECANIZADAS	R\$54,00
OPERAÇÕES MANUAIS	R\$1.483,20
INSUMOS	R\$3.438,61
TOTAL COE	R\$4.975,81
Custo Operacional Total - COT	
depreciação - por ciclo da cultura/criação	253,15
CESSR (Contrib. Esp. p/ Seguridade Social Rural)(por ciclo)	211,26
outros CUSTOS adm - considerar de 5 a 10% - COE (margem de segurança)	497,58
TOTAL COT	R\$5.937,80

Fonte: AUTORES (2022).

O investimento inicial da empresa pode ser definido como o valor financeiro que o empreendedor precisa para iniciar e implementar seu projeto. Em outras palavras, mostra quanto dinheiro é necessário para construir efetivamente um negócio.

Representam os gastos iniciais da empresa com os ativos necessários para a condução do empreendimento, ou seja, a estrutura de cultivo protegido e os equipamentos de irrigação. Este valor pode variar dependendo do sistema de cultivo e da técnica, na Quadro 5 estão apresentados os valores referente ao investimento inicial, totalizando R\$ 1.879,33, deve-se ainda acrescentar como capital de giro o valor referente ao COE, R\$ 4.975,81, o que representa a necessidade imediata de R\$ 6.855,14.

Quadro 5: INVESTIMENTO INICIAL EM ATIVOS PARA A INSTALAÇÃO DE 200M² DE MORANGO.

Ativos Imobilizados	qde para projeto	unidade	Valor unitário de Compra	Valor no Projeto (rateado)
Arcos galvanizados - vareta (6,35mm)	35,0	ud	R\$ 11,64	R\$ 407,40
Filme plástico ELV leitoso (2m x 500m x 0,075mm)	1,0	bobina	R\$ 1.168,44	R\$ 1.168,44
Eucalipto tratado 08 cm a 10 cm x 1,50 m	6,0	ud	R\$ 7,25	R\$ 43,50
Fitilho em polietileno nº 9	0,7	Kg	R\$ 25,04	R\$ 16,53
Fitilho em polietileno nº 10	0,3	ud	R\$ 22,53	R\$ 7,66
Arame galvanizado nº 14	1,00	kg	R\$ 7,80	R\$ 7,80
Tubo gotejador - vazão 1l/h - 0,3m entre gotejador	150,00	m	R\$ 1,52	R\$ 228,00
conexoes	1,00	jg	R\$ 200,00	R\$ 200,00
			TOTAL	1.879,33

Fonte: Autores (2022).

4.3 RESULTADOS FINANCEIROS

Para a análise econômica da atividade foram identificados os indicadores econômicos, apresentados no Quadro 6.

Quadro 6: INDICADORES DE RENTABILIDADE/ECONÔMICOS PARA O CULTIVO DE 200M² DE MORANGO.

COT	R\$5.937,80
Receita Bruta - RB (por ciclo da cultura)	R\$14.084,17
Lucro líquido (por ciclo da cultura)	R\$8.146,37
custo MÉDIO (mínimo) - COE (R\$/kg)	R\$6,14
custo MÉDIO (mínimo) - COT (R\$/kg)	R\$7,33
quantidade mínima - COE (kg)	286
quantidade mínima - COT (kg)	341
RB/ (COT + despesas)	2,37
Índice de Lucratividade - LL/RB	58%

Fonte: Autores (2022).

É possível verificar que descontado o COT da RB, o lucro líquido será na casa R\$ 8 mil, indicando como ponto de nivelamento de preços, comercializar a R\$ 6,14/kg para cobrir o COE e a R\$ 7,33/kg para cobrir o COT. O índice de lucratividade estimado ficou em 58%.

5. CONCLUSÃO

Este estudo enfatizou que o cultivo de morangos apresenta altos custos, mas também bons resultados econômicos. A proposta foi implantar o cultivo protegido em pequena área de produção, focando no produção integrada de morango (PIMo) com o objetivo de usar menos produtos químicos na lavoura, com o intuito de viabilizar a produção e agregar valor ao produto final.

Enfim, com o investimento de R\$ R\$ 6.855,14 é possível implantar o projeto em uma pequena área de 200m², com previsão de faturamento anual de R\$ 14.084,17, valor suficiente para cobrir o Custo Operacional Total de R\$ 5.937,80, o que representará um lucro líquido de R\$ 8.146,87 ao ano, sendo portanto uma opção para agregar renda na Agricultura familiar. A lucratividade ficou estimada em 58%, o que representa ganho para o empresário rural, para cobrir o COT é necessário comercializar 341 kg de produto a um preço médio de R\$ 17,39/kg.

AGRADECIMENTOS

A nossa orientadora, Mariana Fraga S Muçouçah, pela paciência em nos orientar.

A FATEC Mogi das Cruzes, Instituição que nos abriu as portas para participar deste desafio e nos permitiram poder estar cursando Agronegócio com muita satisfação e implementar e apresentar este artigo sobre produção integrada de morangos. E a todos que estão conosco nesta jornada.

REFERÊNCIAS

- BALLOU, Ronald H. **Logística empresarial: transportes, administração de Materiais e distribuição física**. 1ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012.
- BIAGIO, L.; BATOCCHIO, A. **Plano de negócios: estratégia para micro e pequenas empresas**. 3. Ed. São Paulo: Barueri, 2017.
- BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby; BOWERSOX, John C. **Gestão logística da cadeia de suprimentos**. 4ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 32 p. 2001.
- CEASA/Campinas/SP – CAMPINAS. Boletim informativo diário de preços. ITEC.Net – Informações Técnico-Econômicas. Campinas, 2022. Disponível em < <http://www.ceasacampinas.com.br/cotacoes-antiores> >
- CREPALDI, Silvo Aparecido, CREPALDI, Guilherme Simões. **Contabilidade Decisória**, 9º edição, São Paulo: Atlas, 2019.
- COCCO, C. **Qualidade fisiológica das mudas na produção de frutas do morangueiro**. 2010. 48 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS.
- DUTRA, R.G. **Custos: uma abordagem pratica**. 7ed-São Paulo:Atlas, 2010.
- EMATER/DF. Sistema de custos d eprodução. SISCUS, 2022. Disponível em: <https://emater.df.gov.br/custos-de-producao/>. Acesso em set. 2022.
- EMBRAPA. PAGOT, E.; SANHUEZA, V. R. M.; REISSER JUNIOR, C.; MELO, G. W. de; SIMON, N.; RÜCKER, P. A.; MENEGUZZO, A.; GRASSIANI, M. A.; BLAUTH, L.; FREIRE, J. de M.; HOFFMANN, A.; CONTE, A.; PAIVA, M. Preparo da área para plantio. In: SISTEMA de produção de morango para mesa na região da Serra Gaúcha e Encosta Superior do Nordeste. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2005. (Embrapa Uva e Vinho. Sistemas de produção, 6). Disponível em: <https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Morango/MesaSerraGaucha/plastica.htm>. Acesso em out. 2022.
- EMBRAPA - Empresa Brasileira de Agropecuária. **Descrição e manejo das principais pragas do Morangueiro**. Circular Técnica. Brasília, 2010.
- EMBRAPA – Empresa Brasileira de Agropecuária. **Morangueiro**. 1ª Ed. Brasília, 2016.
- EMBRAPA – Empresa Brasileira de Agropecuária. Produção Integrada de Morango em Atibaia e Jarinu, São Paulo, 2012. Disponível em < <https://www.embrapa.br/busca-de-projetos/-/projeto/18708/producao-integrada-de-morango-em-atibaia-e-jarinu-sp> >. Acesso em set. 2022.
- FILGUEIRA, F. A. R. **Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças**. 2. ed. Viçosa: Ed. UFV, 2003. 412 p.
- FNP. Agrianual - **Anuário da Agricultura Brasileira**. INFORMA ECONOMICS. São Paulo, 2015.
- FURLANETO, F, P. B.; MARTINS, A. N. e ESPERANCINI, M. S. T. Análise econômica da bananicultura, cultivares do subgrupo cavendish, na região do Médio Paranapanema, estado de São Paulo. **Informações Econômicas**, São Paulo, v. 37, n. 2, p. 22-9, 2007.
- HANSEN, D. R.; MOWEN, M. M. **Gestão de Custos**. 3.ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001 IBD Certificações.
- LARSON, W. E.; PIERCE, F. J. The dynamics of soil quality as a measure of sustainable management.

In: DORAN, J. W.; COLEMAN, D. C.; BEZDICEK, D. F.; STEWART, B. A. (Org.). Defining soil quality for a sustainable Environment. Madison: Soil Science Society of America Journal, 1994. P. 37-51. (SSSA Special Publication, 35).

LEITE, P. R. **Logística Reversa**: meio ambiente e competitividade. 2 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2009.

LEONE, G. S. G. **Custos**: planejamento, implantação e controle. São Paulo: Atlas, 2000.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 297.

MARTINS, Eliseu. **Contabilidade de custos**. 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 370 p.

MARTINS, D. de S.; STRASSBURGER, A. S.; PEIL, R. M. N.; SHWENGBER, S. E.; REISSER JUNIOR, C.; FURTADO, L. G. Fisiologia da produção de morangueiro. In: TIMM, L. C.; TAVARES, V. E. Q.; REISSER JUNIOR, C.; ESTRELA, C. C. **Morangueiro irrigado aspectos técnicos e ambientais do cultivo**. Pelotas: Ed. UFPeI, 2009. 163 p.

MATSUNAGA, M. et al. Metodologia de custo de produção utilizada pelo IEA. **Agricultura em São Paulo**, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 123-139, 1976. Disponível em < http://www.iea.sp.gov.br/ftp/iea/rea/tomol_76/artigo3.pdf>. Acesso em ago. 2022.

MELLO, N. T. C. et al. Matrizes de coeficientes técnicos de utilização de fatores na produção de culturas anuais no estado de São Paulo. **Informações Econômicas**, São Paulo, v. 30, n. 5, p. 47-105, 2000.

MESTIERI, D.C., MUÇOUÇAH, M.F.S. **Viabilidade Econômica da produção de cana-de-açúcar no estado do Paraná e de São Paulo: estudo de caso**. Piracicaba, 2009. 29p. Trabalho de Conclusão de Curso. MBA, ESALQ/USP, Piracicaba, 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA. **História do morango em Estiva**. Minas Gerais, 2022. Acesso em: 10/10/2022. Disponível em: < <https://estiva.mg.gov.br/historia-do-morango-em-estiva/> >

RIBEIRO, O. M. **Contabilidade de custos fácil**. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

RONQUE, E. R. V. **A cultura do morangueiro**: revisão e prática. Curitiba: Emater- Paraná, 1998. 206 p.

SERÇE, S.; HANCOCK, J. F. The temperature and photoperiod regulation of flowering and runnering in the strawberries, *Fragaria chiloensis*, *F. virginiana*, and *F. x ananassa*. **Scientia Horticulturae**, v. 103, n. 2, p. 167-177, 2005.

VICECONTI, P; Eduardo, V; NEVES, S. **Contabilidade de custos**: um enfoque direto e objetivo. São Paulo, 2010.